

ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ В ДИЗАЙНЕ ЮВЕЛИРНОГО ИСКУССТВА УЗБЕКИСТАНА: ТРАНСФОРМАЦИЯ АРХИТЕКТУРНЫХ МОТИВОВ В ДИЗАЙН ЮВЕЛИРНОГО ИСКУССТВА

Мухамеджанова С.И.

Central Asian University, Ташкент, Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17471080>

Аннотация. *Статья посвящена исследованию традиций и современных тенденций в развитии ювелирного искусства Узбекистана. Рассматриваются исторические этапы становления данной отрасли и сохранение культурной идентичности через декоративно-прикладные формы. Особое внимание уделяется трансформации архитектурных мотивов в дизайн ювелирных изделий локальных брендов и отдельных мастеров, что позволяет выявить механизмы взаимодействия монументального искусства в ювелирную пластику. Также в статье рассматривается влияние современных технологий и инновационных подходов на художественное решение ювелирных изделий. Исследование демонстрирует значимость интеграции традиционных и инновационных аспектов как основы устойчивого развития ювелирного искусства Узбекистана.*

Ключевые слова: *дизайн, ювелирное искусство, традиционная архитектура, Ташкентский модернизм, традиционная архитектура, культурное наследие, инновации.*

Abstract. *The article is devoted to the study of traditions and contemporary trends in the development of jewelry art in Uzbekistan. It examines the historical stages of the formation of this field and the preservation of cultural identity through decorative and applied art forms. Special attention is paid to the transformation of architectural motifs into the design of jewelry by local brands and individual craftsmen, which makes it possible to reveal the mechanisms of interaction between monumental art and jewelry plasticity. The article also analyzes the influence of modern technologies and innovative approaches on the artistic design of jewelry pieces. The study demonstrates the importance of integrating traditional and innovative aspects as the foundation for the sustainable development of Uzbekistan's jewelry art.*

Keywords: *design, jewelry art, traditional architecture, Tashkent modernism, cultural heritage, innovation.*

Annotatsiya. *Maqola O'zbekistonda zargarlik san'atining rivojlanishidagi an'analar va zamonaviy tendensiyalarni tadqiq etishga bag'ishlangan. Unda mazkur sohaning tarixiy shakllanish bosqichlari hamda milliy o'ziga xoslikni amaliy-bezak san'ati shakllari orqali saqlab qolish masalalari ko'rib chiqiladi. Ayniqsa, mahalliy brendlar va alohida ustalarning zargarlik buyumlari dizaynida me'moriy obidalar obrazlarining transformatsiyasi tahlil qilinadi, bu esa monumental san'atning zargarlik plastikasiga joriy etishdagi o'ziga xos metodlarni aniqlash imkonini beradi. Shuningdek, maqolada zamonaviy texnologiyalar va innovatsion yondashuvlarning zargarlik buyumlarining badiiy yechimiga joriy etish amaliyoti yoritiladi. Tadqiqot an'anaviy va innovatsion jihatlarining integratsiyasi O'zbekiston zargarlik san'atining barqaror rivojlanishida muhim asos bo'lib xizmat qilishini ko'rsatadi.*

Kalit so‘zlar: dizayn, zargarlik san’ati, an’anaviy me’morchilik, Toshkent modernizmi, madaniy meros, innovatsiya.

Введение

Истоки ювелирного искусства Узбекистана уходят в глубину веков. Подобно другим видам художественного творчества, это ремесло изначально выполняло не только эстетическую, но и социально-экономическую функцию, являясь наглядным показателем материального положения человека в обществе. Однако не менее значимой была и его художественная сторона: ювелирные изделия отражали вкусы людей, их мироощущение, стремление к гармонии и красоте. На протяжении веков ювелирное искусство Узбекистана впитывало элементы национальных традиций, орнаментальных систем и символических мотивов, формируя уникальный культурный код. Сегодня это наследие продолжает служить источником вдохновения для современных дизайнеров, которые заново осмысливают традиционные формы, используя инновационные технологии и художественные решения.

Научная новизна работы заключается в том, что впервые предметом анализа становится трансформация архитектурных мотивов в современный ювелирный дизайн Узбекистана на примере работ локальных ювелирных брендов. Если традиционно архитектурные орнаменты и декоративные формы рассматривались преимущественно в контексте зодчества, декоративно-прикладного искусства или народных ремёсел, то в данной статье акцент делается на их интерпретации и переосмыслении в современной ювелирной практике.

Новизна также состоит в анализе творчества современных ювелиров в работах которых элементы архитектуры (геометрические орнаменты, купольные формы, арочные композиции, мозаичные и арабесковые мотивы) адаптируются к миниатюрный масштаб ювелирных изделий и обретают новый эстетический смысл.

Исторический контекст ювелирного искусства Узбекистана

Ювелирное искусство на территории современного Узбекистана имеет многовековую историю, уходящую в глубь древности. Археологические находки в Самарканде, Бухаре, Хиве и других регионах свидетельствуют о высоком уровне мастерства древних ювелиров уже в I тысячелетии до н.э. Золотые и серебряные украшения, найденные в курганах и городищах, демонстрируют богатую орнаментику, символику и применение сложных техник обработки металла.

В средневековый период, особенно во времена расцвета Шелкового пути, ювелирное искусство достигло нового уровня развития. Мастера создавали изысканные изделия из золота и серебра, украшенные филигранью, зернью, эмалью и вставками из драгоценных и полудрагоценных камней (лазурит, сердолик, бирюза). Украшения выполняли не только декоративную, но и социально-экономическую функцию: они являлись символом богатства, статуса и этнической принадлежности.

Особое место занимали региональные школы ювелиров. Бухарская, Самаркандская, Хивинская и Ташкентская традиции отличались своими художественными особенностями и орнаментальными мотивами. Например, для бухарских мастеров была характерна

изысканная филигрань, для самаркандских применение цветных камней, а хивинские ювелиры развивали традицию массивных и монументальных украшений.

В XIX – начале XX века ювелирное искусство в Узбекистане не только сохраняло национальные традиции, но и обогащало их новыми художественными приёмами, формируя особый культурный код. Каждое украшение того времени становилось отражением истории и образа жизни народа.

Советский период внёс в развитие ремесла свои противоречивые черты. С одной стороны, были утрачены некоторые элементы традиционной самобытности, с другой открылись новые горизонты: в производство внедрялись промышленные технологии, создавались художественные училища, где мастера передавали своё мастерство новым поколениям.

Сегодня ювелирное искусство Узбекистана живёт в ритме синтеза прошлого и настоящего. Оно развивается сразу в трёх направлениях. Первое – это усто, хранители древних школ, чьи украшения воплощают чистую традицию. Второе – производственные компании, такие как «Фонон», ориентированные на массового производство. И, наконец, третье направление представляют современные индивидуальные мастера, которые ищут новые формы, экспериментируют с материалами и стремятся к созданию уникальных авторских произведений. Нами будут рассматриваться именно творчество индивидуальных мастеров, творчество которых отличится своей инновационностью и концептуальностью.

Трансформация архитектурных мотивов

Современные ювелиры Узбекистана всё чаще обращаются в своём творчестве к архитектурным мотивам, рассматривая зодчество как источник художественного вдохновения. Этот интерес проявляется как в интерпретации традиционных форм исламской архитектуры, так и в осмыслении наследия советского модернизма.

С одной стороны, мастера используют элементы национальной архитектуры: купольные силуэты, арочные формы, геометрические и растительные орнаменты, характерные для восточной художественной традиции. Эти мотивы органично воплощаются в пластике ювелирных изделий, превращаясь в миниатюрные художественные образы, сохраняющие прочную связь с культурным наследием.

При этом трансформация архитектурных образов осуществляется по-разному. Одни ювелиры прибегают к прямому цитированию, воспроизводя отдельные архитектурные фрагменты или орнаментальные мотивы. Другие предпочитают работать с культурным кодом, переосмысливая его и создавая собственные авторские интерпретации. Так, в работах ювелирного бренда Ramz Jewel («Купола», «Минарет», «Жемчужина Востока», «Шарк ойнаси» рис. 1) архитектурные мотивы воспроизводятся максимально близко к оригиналу, сохраняются форма, цвет и орнамент, отсылающие к образцам монументального искусства. Как отмечает ювелир «Наша философия – создавать украшения, вдохновляясь национальными узорами, архитектурой и старинными орнаментами Узбекистана».

В противоположность этому, в коллекциях Улугбека Холмуродова (бренд Masar Jewellery) применяется **стилизация** формы. Его подход основан на аналитическом осмыслении: дизайнер исследует структуру майолики, закономерности орнамента и взаимосвязи форм в исламской архитектуре, трансформируя их в уникальный авторский язык ювелирного дизайна.

Рисунок 1. Ramz Jewel «Купола», «Минарет», «Жемчужина Востока»

Рисунок 2. Улугбек Холмуродов (Masar Jewellery)

С другой стороны, всё более заметным становится обращение к эстетике советского модернизма. Ювелиры интерпретируют лаконичные линии, строгую геометрию и конструктивные формы, характерные для архитектуры второй половины XX века, создавая украшения в духе минимализма и экспериментального дизайна. Ярким примером такого подхода является дизайн ювелирных украшений от местного бренда MONOLIC, в коллекциях которого умело трансформированы элементы и формы ташкентского модернизма (рис. 3).

Таким образом, обращение к архитектурным мотивам становится для узбекских ювелиров мощным инструментом диалога с прошлым и утверждения современной идентичности. Трансформируя монументальные формы в миниатюрные шедевры, будь то через точное цитирование, аналитическую стилизацию или смелое переосмысление модернистского наследия, мастера не просто заимствуют образы, а создают новую главу в истории ювелирного искусства Узбекистана. Этот процесс яркое свидетельство живой связи времен, где древние купола и строгие линии советского авангарда обретают новую жизнь в изысканном блеске современного дизайна.

Рисунок 3. MONOLIC

Инновации в современном ювелирном искусстве Узбекистана

Современное ювелирное искусство Узбекистана переживает подлинную технологическую и концептуальную революцию, в которой инновации пронизывают все этапы создания украшений – от замысла до воплощения. Радикальный сдвиг произошёл в процессе моделирования благодаря внедрению компьютерных технологий: современные программы CAD (Computer-Aided Design) позволяют дизайнерам создавать чрезвычайно сложные, точные и ранее немислимые трёхмерные модели, визуализировать их в реальном времени и оперативно вносить изменения. Эта цифровая основа напрямую интегрируется с технологиями производства: системы CAM (Computer-Aided Manufacturing) управляют 3D-печатью восковых или пластиковых форм для последующего литья, а также лазерной резкой и гравировкой, обеспечивая беспрецедентную точность и воспроизводимость мельчайших деталей и микроорнаментов.

Высокая эффективность CAD-моделирования особенно заметна на примере деятельности ювелирно-производственной компании «Фонон». Используя цифровое проектирование, предприятие значительно оптимизировало процесс изготовления украшений, минимизировало погрешности при создании сложных форм и сократило производственные сроки. Благодаря этому изделия компании отличаются высоким качеством исполнения, точностью посадки камней и совершенством пропорций – результатом, недостижимым при традиционном ручном моделировании.

Параллельно наблюдается активный рост использования новых материалов. Наряду с традиционными драгоценными металлами и камнями, современные мастера экспериментируют с керамикой, деревом, эмалями нового поколения и переработанными материалами, тем самым расширяя не только эстетические, но и тактильные возможности ювелирных изделий. Ярким примером может служить творчество Ramz Jewel, где мастер часто применяет холодную эмаль для декорирования изделий архитектурными орнаментами. Благодаря этому серии, посвящённые архитектурным мотивам, приобретают особую выразительность и точность цветопередачи, создавая эффект миниатюрных произведений искусства (рис. 4).

Инновационным подходом отличается, и локальный ювелир Станислав Зхмака (Zhmake Jewellery), в чьих работах встречаются нетрадиционные сочетания материалов, например, ценные породы древесины эбена и бубинги в комбинации с бриллиантами (рис. 5). Для достижения высокой точности и совершенства форм мастер активно использует технологии CAD-моделирования, что позволяет ему соединять природные текстуры и ювелирную точность в единое художественное целое.

Особого внимания заслуживает творчество Улугбека Холмуродова (бренд Masar Jewellery), чья инновационность проявляется во внедрении интерактивных возможностей в процесс создания украшений. Он предоставляет владельцу возможность участвовать в формировании дизайна, придавая изделию индивидуальный и эмоционально значимый характер. В коллекции «Кашта» (в переводе с узбекского — «вышивка») мастер предлагает клиентам персонализировать украшения, дополнив их декоративными элементами и вышивкой из настоящих нитей, что превращает каждое изделие в уникальный объект, объединяющий ремесло и личную историю (рис. 6).

Рисунок 4. Ramz Jewel

Рисунок 5. Zhmake Jewellery

Рисунок 6. Masar Jewellery

Эти технологические, идейные и материальные прорывы в практике современного ювелирного искусства органично способствуют появлению инновационных дизайнерских решений. В результате создаются украшения с оригинальной геометрией, кинетическими элементами, модульными конструкциями и интерактивными возможностями. Практика показывает, что наряду с этими изменениями активно формируется новое направление концептуальные ювелирные объекты, стирающие границы между ювелирным искусством, скульптурой и предметным дизайном. Таким образом, инновация становится не просто инструментом, а полноценным художественным языком, выражающим идеи, мировоззрение и эстетику XXI века.

Заключение

Проведённое исследование показало, что современное ювелирное искусство Узбекистана представляет собой живой синтез традиций и инноваций, в котором сохраняется преемственность национальных художественных форм и одновременно формируется новая эстетика XXI века. Архитектурные мотивы, глубоко укоренённые в культурной памяти народа, становятся не только источником вдохновения, но и материалом для творческого переосмысления в ювелирном дизайне. Их трансформация в миниатюрные пластические

образы свидетельствует о стремлении мастеров соединить прошлое и настоящее, подчеркнуть уникальность национальной идентичности в глобальном художественном контексте.

Инновационные технологии такие как CAD/CAM-моделирование, 3D-печать, новые материалы и интерактивные формы не только расширяют технические возможности ювелирного производства, но и открывают перед художниками новые горизонты концептуального и эстетического поиска. Они позволяют создавать произведения, в которых ремесленная точность сочетается с интеллектуальной глубиной и эмоциональной выразительностью.

Таким образом, развитие ювелирного искусства Узбекистана сегодня происходит на пересечении традиции и новаторства. Этот диалог времён обеспечивает непрерывность художественного процесса, поддерживает культурную самобытность и формирует новое поколение дизайнеров, способных не только хранить наследие, но и осмысленно преобразовывать его, создавая ювелирное искусство будущего.

Список литературы

1. Абдуллаев Т., Фахреддинова Д., Хакимов А. Песнь о металле. Т.: Изд. литературы и искусства имени Г. Гуляма, 1986.
2. Марченков В.И. Ювелирное дело. М., 1990.
3. Фахретдинова Д. Ювелирное искусство Узбекистана. Т., 1988. 204 с.
4. https://www.instagram.com/masar_tashkent/
5. <https://artisansconnect.org/ramz-jewel-r45-a14618/>
6. <https://www.instagram.com/zhmakajewellery/>